

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА

К. Гафурова¹

Аннотация:

В данной статье объясняется стратегическая необходимость использования компьютерных программ на уроках английского языка как средства реализации метапредметного подхода. Рассматривается роль метапредметного подхода в образовательном процессе. Метапредметный подход предполагает, что обучающийся не только овладевает системой знаний по тому или иному предмету, но также осваивает универсальные способы действий, с помощью которых сможет самостоятельно добывать информацию об окружающей действительности, анализировать её и применять по мере необходимости и в соответствии с запросом.

Ключевые слова: метапредметность, метапредметные умения, универсальные учебные действия, компьютерные технологии, урок иностранного языка.

doi: <https://doi.org/10.2024/fa4qzm58>

Государственный образовательный стандарт гласит о том, что выпускник школы должен уметь работать с информацией, добывать нужную информацию, производить самостоятельный отбор, анализ и синтез добытой информации. Перед современным педагогом поставлены задачи, решение которых требует от него использования инновационных технологий в образовательном процессе. Ранее педагогическая модель предусматривала лишь предметную область. Новые требования, которые предъявляются к результатам обучения, прописанные в ГОС, предполагают изменения подходов к обучению. При грамотной организации учебного процесса школьники смогут получать знания не в готовом виде, а сами формулировать правила, видеть какие теории и системы понятий стоят за той или иной наукой, осознавать и понимать их взаимосвязь и взаимозависимость. [1]

На сегодняшний день разработано незначительное количество методических рекомендаций по реализации метапредметного подхода на этапе основного общего образования при обучении английскому языку. Метапредметность обеспечивает и соединяет в себе идею предметности и надпредметности, а также рефлексия. Таким образом у ученика появляется возможность осмыслить материал. Метапредметный подход направлен на развитие мыслительных способностей обучающихся. [2,104] Под метапредметными умениями понимаются универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и коммуникативные. Формирование и развитие данных универсальных учебных умений возможно посредством компьютерных технологий.

¹ Гафурова Камила Равшановна, Самаркандский государственный институт иностранных языков

Под универсальными учебными действиями понимаются действия, обеспечивающие овладение всеми ключевыми компетенциями, которые в свою очередь составляют основу всего обучения и определяют умение учиться. Иначе говоря, универсальные учебные действия – это совокупность всех способов действий, обеспечивающих готовность и способность к самостоятельному усвоению новых умений, а также регуляцию познавательной деятельности.

Важно отметить, что реализация метапредметного подхода в преподавании иностранного языка в школе позволяет успешно работать над формированием и развитием межкультурной коммуникации. С появлением компьютерных технологий образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Отдельно следует сказать об образовательных платформах. Данные платформы позволяют педагогам объединить и разместить учебный материал в виде электронных учебников, аудио-, видео-, графических файлов, использовать системы гиперссылок, с помощью разнообразных тестов контролировать знания и умения обучающихся, вести учет академических достижений школьников в сети. [3,216]

В последние десятилетия компьютер стал активным участником образовательного процесса. Он помогает в отработке некоторых практических умений, организации и проведении опроса и контроля знаний обучающихся, при выполнении творческих заданий. Возможность формирования универсальных учебных действий на уроках иностранного языка при помощи компьютерных технологий как никогда актуальна. Необходимо отметить, что в век цифровых технологий изучение иностранного языка и его практическое применение становится наиболее доступным. Следовательно, реализация метапредметности на уроках не должна вызывать затруднений как у педагога, так и обучающегося.

Рассмотрим регулятивные умения и возможности их формирования и развития посредством компьютерных технологий. При помощи компьютерных технологий можно спроектировать урок, который нацелен на самостоятельную познавательную деятельность, производить рефлексию и самостоятельную коррекцию знаний, а также давать самооценку. Формирование и развитие коммуникативных умений на уроках иностранного языка определяется как одна из самых важных и значимых задач. Компьютерные технологии позволяют производить отработку коммуникативных навыков, способствуют творческому переосмыслению задачи. Компьютерные технологии позволяют организовать работу по совершенствованию речевой деятельности, слуховых и произносительных навыков, например, посредством прослушивания аутентичных текстов, просмотра видео сюжетов и др. Компьютерные программы открывают доступ к богатому лингвострановедческому материалу, что способствует развитию умений вести полноценное межкультурное общение. [4]

Познавательная деятельность обучающихся также активно развивается посредством компьютерных технологий благодаря работе с источниками информации. У обучающихся появляется возможность выбрать источник из множества предлагаемых, провести анализ и синтез полученной информации. [5,44] Перечисленные выше универсальные учебные действия и их формирование, и развитие на уроках иностранного языка предполагает

использование разнообразных форм работы: фронтальная, парная, индивидуальная. Все указанные выше формы учебной деятельности должны быть спроектированы и скомпонованы таким образом, чтобы компьютер стал логичным и очень эффективным дополнением к учебному процессу, а никак не самоцелью и определяющим фактором. Следует обозначить некоторые дидактические требования, которые могут быть предъявлены к использованию компьютерных технологий в образовательном процессе при реализации метапредметного подхода. Одним из главных принципов является четкое обозначение роли и места, назначения и времени использования компьютерных технологий и образовательных ресурсов на уроке. Не менее важным требованием является доступность и простота установки компьютерных технологий. Учитель должен соблюдать логичность использования компьютерных программ в соответствии с целью и темой урока. При правильной установке и выборе компьютерные технологии будут способствовать достижению индивидуализации и интенсификации самостоятельной работы обучающихся. [6,100]

Кроме выше перечисленных критериев учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности учеников при организации самостоятельных действий и взаимодействия с компьютером и с другими учениками. Безусловно, работа с компьютером вызывает у обучающихся повышенный интерес к учебе и усиливает мотивацию к получению новых знаний.

В заключении хотелось бы отметить, что обучение с помощью компьютерных технологий открывает новые возможности перед педагогом и учениками. Следовательно, компетентность педагога в области компьютерных технологий становится одной из наиболее важных компетенций современного специалиста в сфере образования. При этом эволюция компьютерных технологий заключается не в столько в росте программного обеспечения, сколько в методически правильном выборе контента, а также в грамотном его использовании.

Литература:

- [1]. *Государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г.*
- [2]. *Аксёнова Н. И. Метапредметное содержание образовательных стандартов // Педагогика: традиции и инновации: сб. науч. работ. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 104–107.*
- [3]. *Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2005. 216 с.*
- [4]. *Глазунова О. С. Метапредметный подход. / Учительская газета. 2011.*
- [5]. *Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. 2001. № 2–3. С. 44–47.*
- [6]. *Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Использование современных учебных Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку и культуре // Язык и культура. 2008. № 2. С. 100–110.*